

Interactividad, Social Media y aplicaciones móviles: Kit de supervivencia para la nueva radio local, el caso de Llosa FM

RESUMEN. La radio local siempre se ha caracterizado por ser un medio cercano a su audiencia y por la inmediatez por la que transmitía una noticia desde el lugar de los hechos. La llegada de Internet a la radio provocó algunos cambios en su modelo de producción, pero las transformaciones más fuertes las ha causado la llegada de los llamados móviles inteligentes o smartphones. Este trabajo de investigación pretende ofrecer una breve descripción de las principales características de la "Radio 3.0", así como pretendemos abordar cuál va a ser la nueva percepción de este medio de comunicación, en su carácter local, gracias a Internet. Para el desarrollo de la investigación partiremos de la siguiente hipótesis: Los Social Media suponen un cambio radical en la percepción de la radio, de tan sólo ser sintonizada a poder escuchar a sus oyentes. Todo esto llega a través de las diferentes redes sociales, que nos van a poder ofrecer, por primera vez en la historia de la radio, la posibilidad de interactuar con el oyente. Vamos hacia una radio interactiva. De esta manera, en nuestros días es difícil concebir una radio local que no disponga del feedback de su audiencia, que no esté presente en Internet así como en las principales redes sociales y, cada vez con mayor fuerza, en los dispositivos móviles. El presente artículo muestra un análisis teórico-práctico de lo que representa la interactividad, las redes sociales y las aplicaciones móviles para la radio, a través del caso concreto de Llosa FM.

PALABRAS CLAVE: Radio 3.0, Podcast, Streaming, Interactividad, Redes sociales, Social media, Retroalimentación.

ABSTRACT. Local radio has always been known to be a nearby means your audience and immediacy transmitting news from the scene. The advent of Internet radio caused some changes in their production model, but the strongest transformations caused the arrival of smart phones called. This research aims to provide a brief description of the main features of "Radio 3.0" and aimed to address what will be the new perception of this media in their local character, thanks to the Internet. For the development of research start from the following assumptions: The Social Media represent a radical change in the perception of the radio, tuned to only be able to listen to their listeners. All this comes through the various social networks

that are able to offer us for the first time in the history of radio, the ability to interact with the listener. We are heading towards an interactive radio. Thus, today it is difficult to conceive of a local radio station that does not have the feedback from the audience, which is not present on the Internet as well as on the major social networks and, with increasing force, on mobile devices. This paper presents a theoretical and practical accounting analysis interactivity, social networking and mobile applications for the radio, through the specific case of Llosa FM.

KEYWORDS: Radio 3.0, Podcast, Streaming, Interactivity, Social media, Feedback.

Raúl Terol Bolinches

*Emisora Municipal "Llosa FM",
raulterol@llosafm.net, Telf. +34 96 292 41 57
C/ Emilio Esteve - 3, 46815, La Llosa de Ranes, Valencia, Spain*

Miguel Pareja Aparicio

*Emisora Municipal "Llosa FM",
mpareja@llosafm.net, Telf. +34 96 292 41 57
C/ Emilio Esteve - 3, 46815, La Llosa de Ranes, Valencia, Spain*

Introducción.

“Las emisoras de radio alternativas, de alcance local, encuentran en Internet un medio barato y sencillo de emitir, sin tener que depender de la concesión de licencias de transmisión, limitadas por la capacidad del espectro” [1], con estas palabras Manuel Castells nos indica que los requisitos técnicos y económicos necesarios para llevar a cabo la tarea de ampliar el alcance, y en particular ampliar el número de oyentes, con el uso de Internet se convierte en viable para pequeñas emisoras de radio, como el caso de una emisora de ámbito municipal, esquivando así la dificultad técnica e inversión económica que podría suponer el aumento de potencia, así como los requisitos administrativos para la solicitud de licencias con el fin de utilizar la frecuencia de emisión para obtener un aumento de la huella de cobertura con la finalidad de llegar al mismo número de oyentes. En cualquier caso, no cabe duda que Internet aporta grandes posibilidades a las emisoras de ámbito local, convirtiéndose en un gran aliado, teniendo que adaptarse a los nuevos canales de información. Así pues, mediante Streaming (Radio por Internet o ciberradio) o el Podcast (radio a la carta), va a aparecer la nueva Radio 3.0, una radio que además va a saber escuchar al oyente como ya lo

profetizara Bertold Brecht en su Teoría de la radio *“la radio no posee más que una dirección, debería tener dos; la radio es un simple aparato de distribución, no hace más que transmitir (...) hay que transformarla de aparato de distribución en aparato de comunicación (...) no sólo debiera saber emitir sino también recibir, no sólo hacer escuchar al oyente sino hacerlo hablar, no aislarlo, sino ponerlo en relación con los demás: sería necesario que la radio abandonase su actividad como proveedora y organizara ese aprovisionamiento a partir de los mismos oyentes”* [2]. De tal forma que los oyentes puedan ser capaces de comunicarse a través de las principales redes sociales como *Facebook* o *twitter*; esto se conoce como interactividad o *feedback*. Del mismo modo, teniendo en cuenta el gran auge, en referencia a su utilización y capacidades, de los actuales móviles de última generación o Smartphone en dónde los usuarios están permanentemente conectados: redes sociales, correos electrónicos, etc. , en ese punto la radio no iba a ser menos y aprovechando las técnicas que se aplican a las conexiones por Internet se convierte en una interacción prácticamente inmediata.

En consecuencia, el presente texto pretende mostrar la experiencia llevada a cabo en la emisora local de La Llosa de Ranes, Llosa FM, durante varios años, para la implantación de la emisión en Internet y actualmente ya consolidada. Siendo una de las tres primeras emisoras de ámbito local de la comunidad valenciana que emitían por Internet, entre las treinta y una emisoras locales según un estudio de la Profesora Ramírez Queralt [3]. Así como su implicación y uso de las nuevas tecnologías de la información, como son las redes sociales o la aplicación de *app* para *smartphones*, que dinamizan la comunicación con la emisora por parte de los oyentes.

Interactividad en la radio local y las redes sociales en Llosa FM.

La comunicación bidireccional que Brecht trataba de exigirle a la radio, no era nada más ni nada menos que una retroalimentación, denominada *feedback* si se utiliza el anglicismo de dicho término. Durante los inicios de la radio la retroalimentación era lenta y difícil por parte de los oyentes, siendo prácticamente unidireccional, siendo el primer método de retroalimentación mediante correo postal, y así manifestar a la emisora o al locutor sus opiniones o aquello que solicitaban. Después con la utilización del teléfono en el estudio de radio facilitó esa retroalimentación, permitiendo el poder realizar entrevistas sin la necesidad de que el entrevistado estuviera allí presente, además de ofrecer una participación más activa a la

hora de intervenir en la programación o para transmitir todas aquellas cosas que creía necesarias al locutor o al jefe de programas.

Internet tardó bastante en hacerse un hueco entre las preferencias y necesidades que se tenían que cubrir en cualquiera de las emisoras de radio que se precie. En 2006 realizamos un estudio sobre la emisión de la radio municipal, en el que tratábamos de averiguar el estado actual del medio radiofónico, entre las diferentes cuestiones que planteábamos en la encuesta se encontraban si emitían a través de Internet y si disponían de conexión a dicha red desde los estudios (presentado en el marco del Workshop Radio'06 celebrado en el Campus de Gandía de la UPV). En aquel momento las 31 emisoras de titularidad municipal contaban con acceso a Internet, considerándolo como una de las principales fuentes de información y, también, una manera de comunicarse con los oyentes. Por otra parte, un estudio de la Profesora Ramírez Queralt [3], dos años antes, hablaba sobre la presencia de estas emisoras en la red y afirmaba que en aquel momento sólo tres de las treinta y una emisoras emitían a través de *streaming*, entre ellas la emisora municipal de La Llosa de Ranes, Llosa FM. Tras la presentación de nuestra investigación sólo dos más fueron las que empezaron a emitir.

Tal y cómo se ha comentado en 2006, cuando realizamos el anterior estudio, ninguna de las emisoras encuestadas mencionó estar presente en una red social, la única interrelación con el oyente se producía, en el caso de Internet, a través del correo electrónico. Esto ha cambiado de manera exponencial hasta nuestros días, en dónde: las emisoras de radio, las personas y hasta incluso las instituciones, están presentes en las redes sociales. De hecho hay redes de varios tipos, de entre las que cabe destacar *Facebook* y *Twitter*, las cuales permiten compartir pensamientos, opiniones e incluso fotografías, vídeos o canciones, de manera pública o interactuando con el locutor o *community manager* de la emisora de radio en cuestión. En el caso de las emisoras municipales, en donde la tendencia es hacia el llamado *hombre orquesta* [4], un profesional que sea capaz de hacerlo todo, entre sus funciones se encontrará el encargarse de las redes sociales.

Uno de los elementos característicos de la llamada web 2.0, o mejor dicho, su buque insignia son las redes sociales. Éstas son las responsables de la aparición de la retroalimentación en los medios de comunicación. Con ellas un periodista actual puede recibir un *feedback* sobre cuál ha sido el resultado de su trabajo y cómo debería enfocarlo en próximos programas. Una sociedad digital que fomenta el periodismo ciudadano, pero en la que, cada vez más, crea una proximidad entre el periodista y el público al que dirige su mensaje, antes impensable. La radio no queda al margen de este fenómeno comunicativo y hasta los programas de radiofórmula le prestan la

atención que requiere leyendo los mensajes que sus oyentes dejan en el muro de *Facebook* o en el *timeline* de *Twitter*.

Por ello, cabe la necesidad de disponer de presencia en varias redes sociales, eligiendo cada una de ellas en función del tipo de audiencia y sector de la población al cual se dirija, pudiendo despertar el interés en la emisión de la radio a través de las redes sociales de posibles oyentes que localicen la emisión a través de Internet.

La red social que aglutina al sector adolescente es *Tuenti*, aunque últimamente está registrando unos índices más bajos en su utilización. Por este motivo si nuestra emisora, o programa de radio, va enfocado a este sector y nuestro deseo es que la audiencia participe de una manera activa, deberíamos ubicarnos en esta red social. En ella nos permite, además de interactuar a través del chat de una manera directa con aquellos usuarios que están conectados, compartir fotos, escribir en el tablón de cada usuario, publicar entradas de vídeo o enviar mensajes privados. Aunque como ya decíamos al principio cada vez se utiliza con menor asiduidad.

La más importante de las redes sociales es *Facebook*. Estar registrado en esta red va a posibilitarte el acceso a otras redes o páginas web a través de las cuales beneficiarte de sus servicios. Así funcionan servicios como *Spotify* que te permite la escucha de música introduciendo tus datos de registro de tu cuenta en *Facebook*. Fue creada por Mark Zuckerberg en el año 2004 en su propia habitación y a lo largo de esta década su red social ha mostrado un aumento vertiginoso de usuarios registrados en ella que la sitúan como la red social de mayor importancia. Nos permite colgar fotos, compartir el contenido que otros amigos hayan insertado en su muro y mandar mensajes a través del chat si el usuario está en línea o por privado si el usuario esta desconectado. Dentro de esta red encontramos un amplio abanico de población registrada, hay muchas empresas que también están presentes y cuentan con la llamada *fan page*, la mayoría de ellas también con un perfil, algo que la reglamentación de la red expone de manera clara: "los perfiles representan a individuos y se deben mantener bajo un nombre individual mientras que las páginas permiten a una organización o empresa mantener una presencia profesional en *Facebook*".

Una de las redes con mayor potencia es *Twitter*, conocida como la red de *microblogging*. Se basa en mensajes breves de 140 caracteres., que además va a posibilitarnos el envío de mensajes directos entre usuarios que se sigan recíprocamente, *tuitear* fotos, vídeos, enlaces a otras páginas web donde encontrar artículos de interés... A lo largo de un programa determinado la emisora de radio, el locutor o incluso una cuenta propia del programa en cuestión pueden ir lanzando mensajes sobre aquello que están emitiendo [5]. En la emisora municipal de La Llosa de Ranes, Llosa FM, se está potenciando la creación de cuentas propias de cada programa además

de disponer de la cuenta de la emisora. Este hecho nos ha permitido no saturar en demasía la cuenta corporativa y poder desarrollar la imagen de marca de programas considerados estrella en la emisora. De esta manera, el último ejemplo ha sido el nuevo programa deportivo que está emitiendo Llosa FM, que a lo largo de su emisión lanza diversos *tweets* con las declaraciones de los protagonistas del programa, todo ello bajo un mismo *hashtag*, o etiqueta, con las siglas del programa y el número del mismo. Nuestro ejemplo sería “*El Mig Temps*” #EMT1.

La Radio 3.0.

La radio, una vez más, y ya van algunas cuantas, ha sido capaz de adaptarse a los cambios producidos en su entorno y no ver a Internet como una amenaza sino más bien todo lo contrario, una plataforma de (re)lanzamiento. Ha demostrado su capacidad de resiliencia. La unión entre la radio y las diferentes posibilidades que nos ofrecen las tecnologías e Internet es a lo que llamaremos Radio 3.0 [6].

Dentro de lo que vamos a llamar Radio 3.0, podemos destacar dos tecnologías: *podcasting* y *streaming*. Mientras que el primero permite descargarse el programa en un fichero de audio a nuestro ordenador para ser escuchado cuando al oyente le interese, por ello se conoce como radio a la carta; el *streaming* consiste en el envío al ciberespacio de la misma emisión que la realizada para las ondas hertzianas, es lo que se conoce como radio por Internet.

Podcasting y el fin del mensaje fugaz.

La sindicación de contenidos y los *Really Simple Syndication* (RSS) son otra de las características de la web 2.0, a través de la cual, en el caso de la radio, vamos a subir nuestro programa en formato audio, con sus etiquetas bien cumplimentadas, y el oyente que se haya suscrito previamente a nuestro *podcast* se lo va a descargar de manera automática en el momento en el que se haya subido la última edición.

Existen gran variedad de plataformas que ofrecen el servicio de *podcast*, de entre las que nos gustaría destacar *iVoox*, una aplicación web que se ha decidido autodefinirse como *kiosco de audio*, un lugar donde poder ir y escoger el audio que más nos guste y poder suscribirnos a él. En los *podcast* no todos los que hay son profesionales. Lo que bien es cierto es que hoy en día, con disponer de un ordenador, mesa de mezclas, micrófonos y auriculares cualquiera ya puede crear un *podcast*, no es necesario que sea procedente del medio radiofónico, la única premisa que es imprescindible es que se tenga algo que contar.

El *podcast* va a romper con una de las características primigenias de la radio: la fugacidad, el mensaje queda a disposición del oyente para ser escuchado cuando mejor disposición, para ello, tenga.

Streaming, o la emisión en continuo de la radio por Internet.

Mediante el *Streaming* se pueden eliminar las barreras geográficas, puesto que si antes las licencias eran concedidas para un determinado territorio y las ondas hertzianas se veían condicionadas en gran medida por la orografía que presentaba la zona en la que nos disponíamos a emitir, con la emisión por Internet todo esto desaparece. Lo único que se necesita es de disponer la señal que lanzamos por ondas para ser enviarla al ciberespacio.

El uso de los móviles inteligentes y la emisión en Streaming.

A través de la emisión por *streaming*, las emisoras de radio suelen enlazar su emisión con aplicaciones para los terminales móviles que están conectados a Internet permanentemente. Son los *Smartphone*, o móviles inteligentes, que ya no incorporan antena de FM, como lo hicieran en su momento algunos modelos de Nokia, sino que si queremos escuchar la radio debemos hacerlo a través de Internet. Existen aplicaciones específicas para escuchar radio por Internet, nos van a ofrecer todo tipo de emisoras que emitan en *streaming*, clasificadas por sus características concretas. Una de las principales aplicaciones para escuchar radio es *TuneIn*, que se presenta en la versión libre y otra de pago, la única diferencia existente entre ambas es la posibilidad de registrar lo que estamos escuchando y que quede grabado en la propia aplicación. Otra posibilidad que existe es que la propia emisora disponga de una aplicación propia, lo que va a potenciar la imagen de marca y podremos incluir información adicional.

La radio por Internet: Caso práctico Llosa FM.

En enero de 2004, tras una reunión se tomo la decisión de realizar la misma programación que se estaba llevando a cabo en la emisora Llosa FM en ondas hertzianas y lanzarla también a través de Internet. Tras unas primeras pruebas analizamos la viabilidad del proyecto, en parte gracias a la colaboración desinteresada de varios profesionales, para ello, se realizó una instalación de prueba aprovechando la conexión a Internet y un ordenador que tenía en desuso la emisora. Unos recursos irrisorios para la puesta en funcionamiento.

En 2009 y coincidiendo con la creación de la revista *RadioSIC*, La radio en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se decide realizar una

revisión del sistema, además de realizar de forma paralela documentación y tutoriales, para transmitir cada una de las experiencias a otras emisoras y personal interesado. Con ello, se constituye un pequeño equipo y se procede a una revisión y estudio previo de las aplicaciones necesarias para llevar a cabo tal fin. En la figura 1 se muestra la estación de emisión utilizada para la realización de las pruebas y posterior puesta en funcionamiento de la emisión en Internet, el equipo necesario está compuesto por un receptor que captura la señal que se emite a través de las ondas de radio, y que se digitaliza utilizando la entrada de una tarjeta de sonido instalada en un ordenador, el cual será el encargado de llevar los datos con la información de la señal emitida a cada oyente, mediante el uso de un ordenador con conexión a Internet.

Fig. 1. Estación de emisión por Internet instalada en Llosa FM

A partir de este punto ya se encontraba disponible la emisión, para escucharla, simplemente había que acceder a la página web de la emisora Llosa FM y hacer clic en cualquiera de los enlaces disponibles (*figura 2*), denominados: “Llosa FM en directe” o “Escolta Llosa FM en directe”. Al hacer *clic* sobre los enlaces se mostrará una ventana emergente ponía en marcha un reproductor basado en Java, el utilizado fue *JOrbis* tal y cómo se muestra en la *figura 3*, aunque también podía ser escuchada utilizando cualquier reproductor que aceptará como entrada una dirección *URL*.

A lo largo de 2010 se vio que el número de oyentes por Internet era muy limitado, lo que en un principio se iniciara como un valor añadido a la emisión se estaba convirtiendo en una realidad de uso cotidiano cada vez con una demanda mayor. En consecuencia, se llevó a cabo un estudio para la utilización de servidores externos a los cuales se envía la emisión y esta llegará a cada uno de sus oyentes a través de dicho servidor. Esta solución requiere que la información enviada sea menor con la consecuente

reducción del ancho de banda de subida necesario; es decir, solo tiene que dar servicio a un oyente, el servidor externo será el encargado de la distribución de la señal al resto de oyentes. Por este motivo no se verán afectados el resto de servicios de acceso a Internet en la emisora. Es decir, no perturbará la navegación, consulta correo electrónico, mensajería instantánea, etc., como sucedía en el caso de disponer del servidor en la propia emisora y en dependencia de las características técnicas de la conexión a Internet, en particular respecto a la velocidad de subida.

Fig. 2. Acceso emisión en directo a través de la página web.

Fig. 3. Ventana con el reproductor y emisión en directo.

En la *figura 4* se muestra un diagrama en el que se representa la instalación utilizada para la realización de las pruebas con el servidor externo, con anotaciones sobre las aplicaciones necesarias, en [7] se muestran las características principales de las aplicaciones tanto en distribuciones *Linux* como *Windows*. En este caso instalamos en el ordenador que se encuentra en la emisora dedicado a la emisión online, un sistema operativo *Linux*, en particular la distribución *Ubuntu*, con el software *Darkice* junto a su entorno de configuración *Darksnow*. La utilización del entorno gráfico facilita en gran medida el proceso, además permitirá guardar en un fichero externo la

configuración de *Darkice*, que se realiza editando un fichero de texto con su correspondiente dificultad.

Fig. 4. Emisión por Internet utilizando un servidor y software libre.

Fig. 5. Página web actual de Llosa FM.

Tras ver la viabilidad de utilización en servidores de carácter libre o recurrir a servidores de pago, se llegó a la conclusión tras la realización de varias pruebas de recurrir a servicios de pago, puesto que algunos servidores

libres pueden requerir de un control o supervisión que en esos momentos no era posible por los integrantes de la emisora local.

En 2011 y con la emisión por Internet ya consolidada de Llosa FM, se actualiza la página web de la emisora. En la *figura 5* se muestra el estado actual de la página y para escuchar la emisora hay que hacer *clic* sobre el icono situado a la derecha con el texto de “*Escolta’ns online*”.

Radio 3.0: de la radio local a la ciberradio, nuestra experiencia en Llosa FM

Dentro del concepto de radio 3.0, y que sirva como muestra que la radio es un sistema de comunicación vivo que es capaz de solventar las barreras del tiempo e ir adaptándose al devenir de los tiempos, utilizando a la tecnología como un aliado. De esta manera, la actual era de Internet no iba a ser menos, en el apartado anterior se ha mostrado un resumen de la cronología de cómo ha crecido nuestra radio por Internet para aumentar el ámbito de cobertura, pero si además incluimos las posibilidad de ofrecer servicios adicionales como una web con: información de nuestros locutores, accesos a contenidos musicales en forma de archivo (*podcast*), consulta de la programación, imágenes, promociones,... Todo esto se podría catalogar como radio en Internet, en dónde se aprovecha el medio como elemento de publicación o difusión de las actividades que se estén realizando en la emisora.

Pero aún más, podemos hablar de ciberradio, que en palabras de Cebrián Herreros “*la ciberradio ya no es una redifusión por Internet, sino que integra los componentes de ésta como algo propio y los transforma para convertirlos en algo diferente.*” [8], entendiéndose como un conjunto de acciones que se ofrecen en Internet y que sirve de apoyo para la supervivencia, o mejor dicho evolución, de una nueva forma de entender a la radio local. Bajo estas premisas, y gracias al grupo formado en la emisora de Llosa FM se han constituido una serie de actividades con el fin de conseguir una mejora del medio radiofónico en el ámbito local.

Una de las actividades llevadas a cabo fue la de la emisión en Internet de la misma programación que la realizada a través de las ondas hertzianas, del mismo modo se ofrece la posibilidad de varios *podcast* de libre acceso desde la plataforma *Ivoox*, que permiten escuchar varios programas cuando se desee y el programa que nosotros decidamos, es lo que en un primer momento se conocía por radio a la carta:

Fig. 6. Llosa FM en iVoox.

Fig. 7. Presencia de Llosa FM en las redes sociales.

Del mismo modo se ha ido mejorando la presencia en todas las redes sociales para llegar a más gente, aprovechando su posibilidad de interacción con los propios oyentes y difusión de todas las actividades que se realicen desde la emisora:

Tampoco hay que dejar de lado el medio de comunicación más utilizado actualmente como es el teléfono móvil, en parte favorecido por los actuales planes de datos y el acceso a conexiones 3G (en algunos casos ya 4G) con velocidades que permite escuchar en formato digital la propia emisión. Para ello se puede recurrir a *apps* genéricas de radio online, como por ejemplo *TuneIn*, pero en Llosa FM se decanta por dar una imagen de marca y lanza su propia *app*, la cual disponga de varias pantallas con: radio online, enlace a redes sociales, acceso a la programación, canal de videos de *Youtube*, muro de *Facebook*, noticias, eventos, etc.

Dicha *app* es gratuita y se denomina "Llosa FM", además de estar disponible desde "Play Store" de *Android* y para *iOs* a través de la *App Store*. No hay que olvidar, y recomendar, que este tipo de aplicaciones utilizan la tecnología de *streaming* por lo que hay que tener cuidado a la hora de conectarse para que no consuman todos los datos de nuestra tarifa, por ello siempre será recomendable el disponer de alguna conexión fija:

Fig. 8. App Llosa FM para Android.

Conclusión

En el presente artículo se han mostrado los pasos seguidos para ir actualizando la radio ante los cambios tecnológicos y cómo una emisora local se va adaptando a las nuevas tecnologías de la información, demostrando que la radio es un medio fácilmente adaptable, con una elevada capacidad de resiliencia. En particular se centra en la emisora municipal de la Llosa de Ranes, Llosa FM, la cual se fundó en octubre de 2003. Nació con el objetivo principal de ser una radio cercana pero a la vez dinámica e interactiva. Desde un primer momento se daba por hecho que la tecnología e Internet iban a estar presentes en el devenir diario de esta nueva radio, por ello fue una premisa a extender para cada uno de sus colaboradores. Por este motivo, una vez se consiguió empezar las emisiones de manera regular en la fecha anteriormente indicada, y una vez se disponía de todo el equipamiento y la infraestructura técnica y humana para poder empezar la producción radiofónica, se decidió lanzar nuestra emisión a través de la red. En aquel momento Llosa FM fue una de las pioneras, entre las emisoras de titularidad municipal de la Comunidad Valenciana, en emitir por Internet a través de la llamada tecnología *streaming*, que ya hemos explicado [9]. Al igual que también ofrecía el servicio de radio a la carta, cuando el *podcasting* en nuestro país era un completo desconocido, pues el primer *podcast* español es el de José Antonio Gelado, publicado el 14 de octubre de 2004.

También es importante la imagen que se da en Internet, siendo las redes sociales medios de difusión de la actividades a realizar, así como herramienta de interacción con el oyente. En consecuencia, son medios que necesitan cuidar la imagen que transmiten porque de ello dependerá, en gran medida, el impacto que pueda llegar a causar la propia emisora. Por lo que deberán presentar una actividad continuada como muestra de que la emisora está activa y con una producción diaria. En el caso particular de Llosa FM, se ha llegado a la conclusión, de que *Facebook* nos ofrece además de la posibilidad de interactuar con el oyente, mayor información sobre nuestra audiencia en su paso por nuestra página, de manera gratuita.

Hasta ahora se ha visto, la presencia en Internet que se amplió con la emisión por Internet de la programación (*streaming*) y mediante la programación a la carta (*podcasting*), continuando progresivamente en la integración en las principales redes sociales, y finalmente la utilización de *apps* para los actuales *smartphones*. Todo ello consiste en un conjunto de acciones y herramientas que permiten que el medio radiofónico siga más vivo que nunca dado que posibilita ampliar nuestra zona de cobertura con unos costes reducidos gracias a Internet.

Bibliografía

- [1] Castells, M. "La Galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad", 2003.
- [2] Brecht, B. (1932). "Der Rundfunk als Kommunikationsapparat" en Blatter des Hessischen Landers Theaters Darmstadt, núm. 16
- [3] Ramírez Queralt, Anunciación, "La Radio Municipal de la Comunidad Valenciana en Internet: Relación o Flirteo", IV Congreso de Comunicación Local, Universidad Jaume I, Castellón, 2004
- [4] Terol Bolinches, Raúl; Giménez López, Sergio, "La Importancia de la Radio Municipal en el Corporativismo Consistorial", V Congreso de Comunicación Local, Universidad Jaume I, Castellón, 2005
- [5] Grau, F. "Twitter en una semana". Ed. Gestión 2000. Barcelona, 2011.
- [6] Órtiz Sobrino, M.A. y López Vidales, N. (Coords) (2011): Radio 3.0, Una nueva radio para una nueva era. Madrid: Fragua.
- [7] Pareja Aparicio, Miguel, "Radio local emitiendo en directo por Internet", Manuales formativos de ACTA (Autores científico técnicos y académicos), nº 58, 2010.
- [8] Cebrián Herreros, M, "Expansión de la ciberradio", Revista Venezolana de Información, tecnología y conocimiento, nº1 Enero-Abril, 2009.
- [9] Terol Bolinches, Raúl, "El Papel de la Radio Municipal en la Sociedad de la Información: El caso de Llosa FM". Ed. Liberlibro.com, 2009.